

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI HUQUQ FANLARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIKASI

Turgunov Muhammad Bobur

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

"Ijtimoiy fanlar kafedrası" o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927523>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim muassasalarida talabalarni huquq fanlarini o'qitishning zamonaviy metodikasi bo'yicha olib borilayotgan ishlar, huquq fanlarini o'qitishning yangi texnologiyalari bo'yicha darslarni olib borish, talabalarni huquq fanlariga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ijtimoiy sohalarga oid fanlarni oliy ta'lim muassasalarining o'quv rejalariga kiritish bo'yicha takliflar yoritilgan.

ANNOTATION. The article covers the work carried out in higher educational institutions in the Republic of Uzbekistan according to the modern methodology for transferring students legal subjects, conducting classes on new technologies of law courses, increasing the interests of students in law, introducing subjects related to social fields into the flow reages of higher educational institutions.

АННОТАЦИЯ. В данной статье освещаются проводимые в Республике Узбекистан работы по современной методике обучения студентов правовым наукам в высших учебных заведениях, ведению занятий по новым технологиям обучения правовым наукам, повышению интереса студентов к правовым наукам, включению социальных наук в планы обучения высших учебных заведений.

Kalit so'zlar: huquqiy ong va huquqiy savodxonlikni oshirish, konstitutsiya, ijtimoiy adolatlilik, zamonaviy o'qitish metodikasi, insonparvarlik g'oyalari, jamiyat, davlat,

Keywords: raising legal awareness and legal literacy, constitution, social justice, modern methods of justification, humanitarian

Ключевые слова: повышение правосознания и правовой грамотности, конституция, социальная справедливость, современные методики просвещения, гуманизм, общество, государство.

Huquqiy fan (huquqshunoslik) huquqni ijtimoiy normalarning maxsus tizimi, davlat tashkil etilishi, va faoliyatining huquqiy shakllari butun jamiyat siyosiy tizimlari sifatida o'rganuvchi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda o'rta mahsus hamda oliy ta'lim va huquq sohalariga oid bo'lgan barcha tashkilot muassasalarining tizimiga alohida e'tibor berilmoqda. Xususan, oliy ta'lim tizimlarida ijtimoiy hamda huquq sohalariga oid bo'lgan sohalarni shakllantirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning taraqqiyot strategiyasida 2022 yildan 2026 yilga qadar olib boriladigan ishlar belgilab berildi. Ushbu strategiya 100 maqsaddan iborat bo'lib, 46 maqsadida ta'limga oid qismida Oliy ta'lim qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish maqsad qilib belgilandi.

Hozirda oliy ta'lim muassasalarida talabalarni zamonaviy texnologiyalar o'qitish metodikasi bo'yicha o'qituvchilar o'z faoliyatlarini munosib ravishda olib bormoqda. Talabalar huquqiy savodxonligini oshirish va huquqiy ongini shakllantirish, talabalar qalbida vatangga bo'lgan muhabbatini uyg'otish, Vatan menga nima berdi deb emas, balki men vatanimga nima berdim degan shior ostida o'z hissalarini qo'shish uchun harakat qilishlari zarurligini his

qilishlari, talabalarni huquq sohasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 26 yiliga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlagan nutqida uni o'rganishga alohida urg'u berib o'tgan. Buni quyidagi so'zlarida ko'rsak bo'ladi :

Bosh qonunimizni chuqur o'rganish, anglash, hayotga joriy etish va unga so'zsiz amal qilish – barchamizning burchimizdir. Bosh qonunimizning har bir moddasi biz uchun dasturiy amalga, hayotimiz qoidasiga aylanishi zarur. Buning uchun asosiy qonunimizni umumta'lim maktablarida, oliy o'quv yurtlarida, mahalla va mehnat jamoalarida tizimli ravishda o'rganish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqishimiz kerak.

Har bir ta'lim muassasasidagi ta'lim beruvchi o'qituvchilarning asosiy maqsadi kelajak avlodning davomchilari bo'lgan yosh avlodga, talabalarga yetarli darajada bilim va ko'nikmalarni berish, ularga hayotda o'z o'rinlarini topishda ko'mak berish asosiy vazifasi ekanligini anglab yetishi zarur hisoblanadi. Huquq fanlarini o'qitishda talabalarga konstitutsiyaning har bir moddasining mazmunini anglab yetishi va uni sharxlay olishi kerak. Buning uchun o'qituvchilar qaysi fandan dars o'tmasin har bir darsni boshlashdan oldin talabalarga huquq sohasiga oid bo'lgan me'yoriy hujjatlar borasida tushunchalar berishi hamda konstitutsiyada belgilab qo'yilgan moddalarni har biri bo'yicha sharxlab berishi zarur hisoblanadi.

Misol tariqasida konstitutsiyaning 1 moddasiga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu modda quyidagicha yozilgan bo'lib:

O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat.

Davlatning "O'zbekiston Respublikasi" va "O'zbekiston" degan nomlari bir ma'noni anglatadi.

Ushbu moddani sharxiga keladigan bo'lsak, ya'ni O'zbekiston Respublikasida suveren yagona prezident boshqaruvi ostidagi mamlakat ekanligi, demokratik – xalq hokimiyati mavjud ekanligi, barcha fuqarolarning huquq va erkinliklari davlat tomonidan kafolatlanganligi, huquqiy – fuqarolarning huquqiy erkinliklari ta'minlanganligi, ijtimoiy – ijtimoiy sohalarning barchasi rivojlanishi uchun davlat bor kuchini sarf etishi, ta'lim, tibbiyot, no davlat no tijorat tashkilotlarni shakllanishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganligi, dunyoviy – fuqarolarning har biri o'z xoxlagan dinga e'tiqod qilishlari mumkinligi yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmasligi bu ixtiyoriy ekanligi aytib o'tilgan.

Oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan har bir o'qituvchi talabalarga mana shu asnodda huquq sohalari bo'yicha faol ishlarni amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Talabalarning huquqiy ongi rivojlanadi, huquqiy savodxonligi shakllanadi.

Huquq fanini o'qitish metodikasi ta'lim jarayonini takomillashtirish imkonini beradi. Kasbiy o'qituvchi o'z yutuqlaridan foydalanib, xatoga yo'l qo'ymaslik, jamiyat hayotida o'zining munosib o'rnini egallaydigan chinakam savodli, bilimli kadrlarni tayyorlashi mumkin. Hech kimga sir emaski, bugungi kunda biznesni muvaffaqiyatli yuritish, mamlakat siyosiy hayotida faol ishtirok etish yoki oddiygina yaxshi daromadga ega bo'lish imkonini beruvchi yuridik bilimdir. Yuqoridagi fanning asosiy vazifalari:

O`quv-huquqiy materialni tanlash va ta`lim tizimi uchun mahsus huquqiy kurslarni shakllantirish;

Huquqiy o`qitishning mahsus dasturlari, darsliklar va o`quv qo`llanmalarini tanlash, shuningdek yuridik kursni o`qitish;

Mavjudlarini qo`llash samaradorligini hisobga olgan holda huquqni o`qitish usullarini doimiy ravishda takomillashtirish.

O`qituvchi va talabaning o`zaro kelishilgan harakatlari tizimiga tadqiqot komponentini kiritish.(huquqni o`qitish jarayonida o`qituvchi o`z shogirdi bilan birgalikda huquqni o`rganadi, uning ta`sirining yangi mexanizmlarini “kashf qiladi”, tizimlashtiradi, umumlashtiradi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz”- Toshkent: O`zbekiston, 2017.
2. Shavkat Mirziyoyev. “Milliy taraqqiyot yo`limizni qat`iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko`taramiz”.-T:O`zbekiston,2017
3. Kenenova I. Xorijiy davlatlar konstitutsiyaviy huquqini o`qitish metodikasi va metodikasi / I. Kenenova // Qiyosiy konstitutsiyaviy sharh.-2009. - N 6.-S. 66-71.